

УДК 332.872:692.52:672.114(477-25) «18/19»

Агеева Г. Н.

Национальный авиационный университет

**«ОТКРЫТЫЕ» БАЛКОННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ –
ИСЧЕЗАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ АРХИТЕКТУРНОГО МОДЕРНА**

Жизненный цикл доходных домов, построенных в кон.ХІХ - нач.ХХ в., сопровождается не только моральным старением и физическим износом, но и

потерями. В процессе эксплуатации неоднократно меняются отдельные архитектурно-художественные, планировочные и конструктивные решения, а в ряде случаев, первоначальный объем и облик. Каменные стены – надежные хранители признаков авторского стиля. Но и они теряют отдельные элементы и системы во время эксплуатации. Утрата декоративных элементов (лепнины, столярных изделий, парапетных и балконных ограждений и др.) прежде всего «обезличивает» первоначальную архитектуру здания.

Результаты архивных изысканий и натурных обследований бывших доходных домов Киева показывают, что художественные металлические ограждения балконов, выполняя ограничительные функции, могли иметь криволинейную верхнюю границу, которая не всегда завершалась поручнем. Последний - необходимый, с точки зрения безопасности пребывания человека на открытой летней площадке для отдыха, составной элемент ограждения балконов.

Наиболее привычным является горизонтальный непрерывный по длине поручень, который повторяет геометрию верхней границы экранного балконного ограждения или замыкает декоративный рисунок решетки ограждения. Именно такой вид поручня стандартизирован в массовом строительстве жилых зданий [1].

Вместе с тем, индивидуальный подход к архитектурно-художественному и конструктивному решению балконных ограждений, характерный для стиля модерн, отвергал и нарушал прямолинейное очертание верхней границы, разделяя ее целостность. С одной стороны, это снижало эргономические качества ограждений, с другой - визуально подчеркивало динамику декоративного рисунка (рис. 1).

Рис. 1. Фрагмент фасада здания, ул. Гоголевская,10, Киев

Количество таких решений незначительно для городской среды, в т.ч. Киева. Они являются элементами архитектурно-художественного решения фасадов зданий, большая часть которых – памятники архитектуры или элементы ценной фоновой застройки [2, с.206; 3, с.116; 4, с.63]. Неординарные «открытые» решения в начале XX века удовлетворяли вкусу представителей разных социальных групп населения – заказчиков строительства. Их можно было встретить на фасадах доходных домов (ул.Бассейная,3; ул.Бульварно-Кудрявская,16) и мещанских усадеб (ул. Большая Васильковская,77-в).

По уровню художественного оформления «открытые» балконные ограждения оригинальны, представляют собой блестящую составляющую комплексного решения фасада [5, с.112] или, наоборот, диссонируют общему решению. Примером могут служить фасады домов Киева по улицам Большая Васильковская,77-в [4, с.68] и Антоновича,24, 24-б [6, с.199].

В процессе эксплуатации «открытые решения» претерпевали трансформации, которые, в ряде случаев, полностью нивелировали их оригинальность. Например, поручень из подсобных материалов:

- на отдельных участках балконного ограждения (ул.Жилянская, 11; здание снесено);
- по всей длине балконного ограждения (рис.2).

Рис.2. Фрагмент фасада здания, ул.Спасская,6 , Киев [7]

В процессе капитальных ремонтов или реконструкции сложные по исполнению декоративные ограждения:

- демонтировались одновременно с балконными плитами (ул. Бульварно-Кудрявская,16 [4, с.67];

- заменялись на новые с менее трудоемким в исполнении рисунком (ул.Бассейная,3 [4, с.80]; ул. Саксаганского, 26/26 [5, с.115]); с сохранением первоначального (ул. Заньковецької,7 [6, с.190]) или близкого по стилевому решению рисунка (вул. Городецького,11).

Исследователи архитектурного металла (Р. Шмагало., Ю. Ивашко) обращают внимание на то, что в период конца XIX начала XX вв. часто использовались старые металлические конструкции в новых архитектурных строениях. Подобные перемещения характерны и для периода проведения капитальных ремонтов и реконструкций (ул.Саксаганского, 26/26, ул.Антоновича,24, 24-б, ул.Гоголевская,10).

Выводы. Наличие архивных материалов, современные технологии обработки металла и создания трехмерных цифровых моделей позволяют решить вопросы, связанные с реализацией в металле сложных графических рисунков балконных ограждений.

Восстановление всех элементов декора даст возможность вернуть памятнику архитектуры первоначальный облик, соответствующий авторскому замыслу.

Література

1. ДСТУ Б В.2.6-49:2008 Конструкції будинків і споруд. Огорожі сходів, балконів і дахів сталеві. – Уведено вперше. – Чинний від 2010-01-01. – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. – 18 с.
2. Малаков, Д. В. Прибуткові будинки Києва. – Київ: Кий, 2009. – 384 с.
3. Івашко, Ю. В. Класифікація огорож балконів та парапетів в стилі модерн / Ю. В. Івашко / Містобудування та терит. планування. – 2005. – Вип.21. – С.114-119.
4. Агеева, Г. Н. Балкон без поручня в системе декорирования фасадов жилых зданий Киева – реплика модерна? / Г. Н. Агеева// Реконструкція житла. - 2012. - Вип.14. - К.: Логос, 2012. - С.58-86.
5. В поисках утраченного кованого декора здания / Г. Н. Агеева, О. С. Кривелев // Реконструкция житла. - 2010. - Вип.12. - К.: Логос, 2010. - С.94-118.
6. Сравнение флористических мотивов в рисунках балконных ограждений зданий - представителей стиля модерн / Г. Н. Агеева, О. С. Кривелев // Реконструкція житла. – 2011. - Вип.13. – К.: Логос, 2011. – С.187-208.
7. Ефремова, Т. Киев. Прогулка по Городу. Часть 32 [Электрон. ресурс]. – Режим доступ: <http://world2013.uol.ua/ukr/text/5435907/kiev-progulka-po-gorodu-chast-32/>